

HUVAYDO IJODIDA KOMIL INSON TARBIYASI

Nigora Xonkulovna

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universiteti adabiyotshunoslik (O'zbek adabiyoti)
magistratura mutaxassisligi talabasi*

XVIII asr tasavvuf adabiyoti va falsafasining yirik namoyondasi sifatida tanilgan Xojanazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydoning boy ijodiy merosiga qiziqish va to'g'ri baho berish mustaqillik yillariga kelib boshlandi. Sovet davrida uning asarlarini o'rganish va xalqimiz o'rtasida targ'ib etish imkonidan mahrum etdi. Shu sababli, Huvaydo ijodidagi tasavvufiy, diniy, irfoniy mavzudagi asarlari tahlil nazdidan tushirib qoldirildi. Allohga beaded shukurlar bo'lsinki, mustaqillik sharofati tufayli Xo'janazar Huvaydo ijodini keng ko'lamda o'rganish va xalqimizga yetkazib berish imkoniyati tug'ildi.

Huvaydoning badiiy-falsafiy merosi shu qadar boy va ko'pqirralidir. U tasavvufning insonparvarlik, ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etishda she'riyatning barcha imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalangan. Komil inson shaxsini shakllantirishdek g'oyat muhim va murakkab masalaga yangicha yondoshgan.

Tunu kun aftonu xezon yugurib,
Kalxamajdek dunyoga ko'p urmo hech.

Yana,

Berma dunyoga ko'ngil, hech kimga qilgan yo'q vafo,
Kim ko'ngil berdi anga, bo'ldi Xudodin bexabar.

Insonni insoniylikdan chiqaradigan narsa, bu – dunyoga hirs qo'yishdir. Shoir boyluk ortidan quvlaganlarni qattiq qoralagan. Bunday kishilar go'ng yumshatadigan qora qo'ng'iz – kalxamajga o'xshatilgan.

Mutakabbirlik, manmanlik Qur'onu hadisda, buyuk alloma va shoirlar asarlarida inson xulq-atvoridagi eng yomon jirkanch qusur sifatida tilga olingan. Buni Huvaydo she'rlarida ham ko'plab uchramiz:

Muncha ko'p kibru mani chandin havas,
Yuzga yetmas umriga, ey aqli hech.

Yana bir g'azalida,

Ko'rib oyinada nav bir xatingni bo'lmag'il mag'rur,
Maboda bo'lg'ay bu sabzai xatga xazon paydo.

Jamiyat hayotidagi o'ta salbiy illatlardan yana biri yolg'onchilik, kazzoblikdir.

Shu tufayli qanchadan qancha sofdil kishilar aziyat chekadilar. Jamiyat rivoji uchun

ham bunday kimsalarning zarari g'oyatda bisyordir. Shu sabali shoir ushbu baytida quyidagicha bitadi:

Rost aytgil, egri hargiz so'zlama,
Ey Huvaydo, kelsa boshingga qilich.

Shoir umri davomida yomon ishlarni man qilishga harakat qildi. Insonlarni ham yomonlikdan qaytardi. Alloh har bir ishni ko'rguvchi va bilguvchidir.

Yomon ishlarni man qidim, hisobin hech kishi bilmas,
Nechuk holim kechar tanglo Xudoyim qilsa ig'mozi.

Shoir raiyatparvar, isonparvar, vatanparvar sifatida umrining oxirigacha qalam tebratdi. Xalqni ezgulikka chorladi.

Hamisha elga ro'binliq qilurman ham suxanbinlik,
Yonar o'tg'a o'zim soldim, topay deb eldin e'zozi.

Huvaydo she'rlarida axloq-odob, ma'naviyat, ma'rifat va tarbiya masalalari alohida o'rin tutadi. Shoir halollik, poklik, rostgo'ylik, taqvodorlik, birovning haqiga xiyonat qilmaslik, etim-esir, kambag'al-miskinlarga shavqatli bo'lish, xayr-u saxovatli bo'lish kabi eng olijanob fazilatlarini targ'ib qildi va tarannum etdi. Nopoklik, maishiy buzuqlik, kazzoblik, firibgarlik, laganbardorlik, ayniqsa, kibr-u havo, mutakabbirlik, zinokorlik singari jirkanch illatlarni qattiq qoraladi. Huvaydo Komil shaxs masalasiga e'tibor qaratar ekan, insoniy tuyg'ulardan tashqari ilohiy xislatlarga ham katta e'tibor qaratadi. Chunki insonda yetarlicha ezgu fazilatlar bo'lsa-yu, lekin qalbi Alloh deb urmasa, bundaylar komillikka da'vogarlik qilolmaydi. Avvalo, qalb pokligi, ong pokligi, shuur pokligi, tana pokligi muhimdir. Shoir bir g'azalida,

Ko'ngil sahrosida parvarda qilg'il mehri Allohni,
Bu dunyoni dedi Ahmad ziroatgohi ne dunyo.

Yana,

Xudoni zikrini qilg'il tun-u kun, yotmag'il zinhor,
Farog'at birla yotg'onlar qilolmas bir diram paydo.

Huvaydo oshiq shoir. Oshiqlik yosh tanlamaydi, balki yoshi ulg'aygan sari, soch va soqoliga oq tushgani sari, tishlari to'kilib keksalik belgilari ko'rina boshlagani sari muhabbati o'n chandon oshib, tun-u kun mahbubasi haqida o'y suradi. Uning muhabbatiga erishish uchun hamma narsaga tayyor. Faqat mahbubasi oshiq ishqining taftini sezsa bo'ldi. Oshiq birgina mana shu kichik bir iltifot uchun bor-yo'g'ini, umrini, shirin jonini berishga tayyor.

Saqoli soching oqardi, taningni quvvati ketti,
O'limni elchisi deb aylagil zodi safar emdi.

Yana bir g'azalida,

Yigitlik o'tti ayyomi, qarilik xuftani keldi,

Hanuz yoturmisan g'ofil, qo'p emdi, subhidam bo'ldi.

Huvaydoning falsafiy va diniy-axloqiy qarashlari keng xalq ommasining ma'naviyati va ma'rifatini yuksaltirmay turib jamiyatda ijtimoiy adolatni qaror topdirib bo'lmaydi, degan g'oya asosida qurilgan edi. Shuning uchun ham shoir zamona nosozliklari va nohaqliklarining asl sabablarini ma'naviy qashshoqlikdan izladi: kishilarni ma'naviy kamolot- Alloh vasliga – etishmoq uchun vujud sahrosini bosib o'tishga, nafs balosidan qutulish va qalb uyini poklashga da'vat etdi. Insonlarni komillikka chorladi.

Bobomiz Xojanazar Huvaydo ijodi, o'z zamonasining eng yorqin, xalq hayot yo'lini yoritib turuvchi mash'ala sifatida qaralgan bo'lsa, bugungi kun avlod uchun ham xuddi shunday yorqin mayoqdir. Asarlarida olg'a surilgan umumbashariy qadriyatlar, milliy urf-odatlar, o'zlikni anglash, Vatanni sevish kabi o'lmas g'oyalar shoir ijodining umrboqiyligini ta'minlagan.